

Адаптивное управление энергетическими системами в условиях переменной генерации природных источников

М.Е. Филькин,

канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: mfilkin@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена анализу подходов к адаптивному управлению энергосистемами в условиях высокой доли возобновляемых источников энергии. Рассмотрены ключевые направления трансформации: развитие систем накопления энергии, обеспечение инерции и маневренности генерации, формирование микросетей и применение методов искусственного интеллекта. Их комплексное использование повышает устойчивость, надежность и эффективность функционирования энергосистем при высокой неопределенности генерации.

Abstract. The paper analyzes approaches to adaptive control of power systems under a high share of renewable energy sources. Key transformation directions are considered, including energy storage systems, inertia and flexibility of generation, microgrid development, and the application of artificial intelligence methods. Their integrated use improves the stability, reliability, and efficiency of power system operation under high uncertainty of generation.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, системы накопления энергии, микросети, искусственный интеллект, энергосистемы.

Keywords: renewable energy sources, energy storage systems, microgrids, artificial intelligence, power systems.

Введение

Современная трансформация мировой электроэнергетики связана с переходом к новой парадигме функционирования энергосистем. Если ранее их работа базировалась на прогнозируемых режимах и управляемых источниках генерации (угольных, газовых, атомных), то в настоящее время формируется модель, в которой существенная доля выработки определяется стохастическими и трудно предсказуемыми природными факторами. Активное внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прежде всего солнечной и ветровой генерации, привело к тому, что их интеграция перестала рассматриваться исключительно в контексте экологической повестки и приобрела характер сложной инженерно-экономической проблемы, связанной с обеспечением надежности и устойчивости энергосистем.

В сложившихся условиях особое значение приобретают методы математического моделирования и алгоритмы управления, способные учитывать неопределенность генерации и сопутствующие риски. Традиционные подходы к диспетчеризации, основанные на статических балансных расчетах и фиксированных нормативах резервирования, демонстрируют ограниченную эффективность при значительной доле ВИЭ (на уровне 20-30% установленной мощности и выше). Это обуславливает необходимость пересмотра принципов построения энергосистем и разработки новых подходов к управлению их режимами.

Снижение негативного влияния изменчивости генерации ВИЭ и поддержание баланса мощности достигаются посредством комплекса взаимодополняющих технологических решений. В первую очередь речь идет о развитии систем накопления энергии (Energy Storage Systems, ESS), отличающихся по масштабу и технологической реализации, что позволяет компенсировать колебания выработки. Существенную роль играет также повышение гибкости традиционных генерирующих мощностей, включая расширение их маневренных характеристик и внедрение

установок с возможностью оперативного регулирования частоты, способных быстро реагировать на изменения нагрузки. Дополнительно устойчивость энергосистем повышается за счет развития распределенной генерации и микросетей, обеспечивающих локальное балансирование. Наконец, применение методов искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения создает возможности для повышения точности прогнозирования, оптимизации режимов функционирования оборудования и ускорения работы систем автоматического регулирования частоты и мощности.

Далее мы проанализируем опыт научных исследований зарубежных и российских авторов, в рамках которых предложенные подходы систематизируются по обозначенным направлениям, а также оценим эффективность применяемого вычислительного инструментария.

Моделирование емкостей и систем накопления энергии

Одним из основных способов сглаживания несоответствия между графиками производства и потребления электроэнергии является использование аккумуляторных систем различной мощности. В современных отраслевых исследованиях акцент в настоящий момент смещается от выбора конкретной технологии хранения и химического состава накопителей к управлению энергетическими потоками в сложных системах с учетом деградации оборудования и экономических факторов. Большое количество работ посвящено оптимальному размещению накопителей и определению их параметров, прежде всего мощности и емкости, в сетях с высокой долей ВИЭ. Анализируется соотношение между затратами на циклы зарядки и разрядки и сроком службы оборудования. Отмечается [7], что простое увеличение установленной емкости не устраняет проблему сезонной неравномерности выработки.

Отдельное направление исследований связано с гибридными системами хранения, сочетающими быстродействующие аккумуляторы, например литий-ионные, для кратковременного

регулирования частоты и технологии длительного накопления энергии, включая проточные батареи и водородные решения. В работе [10] предложен способ определения структуры и параметров подобной системы на основе стохастического и интеллектуального моделирования для гибридного комплекса, объединяющего фотоэлектрические установки, ветровые турбины и водородные топливные элементы. Для учета неопределенности генерации и нагрузки используется модель облачного типа, а в качестве критериев оптимизации приняты стоимость вырабатываемой энергии (cost of energy, COE) и вероятность потерь энергии (loss of energy probability, LOEP). Задача параметрической оптимизации решается с помощью модифицированного алгоритма Walrus (improved Walrus Optimizer, IWO) с кусочно-линейной хаотической картой, что позволяет учитывать вероятностную природу исходных данных.

Одновременное использование накопителей для нескольких функций, включая ценовой арбитраж и регулирование частоты, требует принятия решений на разных временных горизонтах с учетом неопределенности спроса, цен и требований системного оператора. Показано [6], что прямая постановка такой задачи в суточном масштабе приводит к высокой вычислительной сложности из-за большого числа состояний и временных шагов. В качестве решения предлагается подход на основе динамического программирования с декомпозицией исходной задачи на взаимосвязанные подзадачи разных временных масштабов, что позволяет существенно снизить размерность пространства состояний и обеспечить эффективное управление зарядом и разрядом без чрезмерных вычислительных затрат. При этом многоцелевое применение накопителей связано с дополнительными ограничениями, обусловленными ускоренным износом при интенсивных циклах зарядки и разрядки. Следовательно, при разработке алгоритмов управления необходимо учитывать деградацию оборудования, поскольку она способна снижать экономическую эффективность и рентабельность энергосистемы в целом.

Еще одно значимое направление исследований связано с концепцией виртуальных электростанций (Virtual Power Plants, VPP), в рамках которой распределенные ресурсы, включая бытовые накопители и электромобили, объединяются в единый управляемый комплекс. В работе [5] рассмотрены особенности функционирования таких систем на рынке электроэнергии Германии в условиях высокой доли ВИЭ, сопровождающейся снижением остаточной нагрузки и появлением на энергетических рынках периодов нулевых цен. Показано, что агрегирование разнородных источников позволяет формировать гарантированные объемы мощности, адаптированные к требованиям биржевых продуктов. Анализируется выбор структуры VPP с учетом затрат, доступности ресурсов и условий участия в спотовом и срочном рынках. Полученные результаты подтверждают возможность более устойчивой коммерциализации выработки по сравнению с разрозненной генерацией, что усиливает вклад подобных систем в поддержание общего баланса.

В отечественных исследованиях также рассматриваются вопросы интеграции распределенной генерации. В работе [4] анализируются причины частых отключений генерирующего

оборудования, обусловленные настройками защиты, заимствованными из зарубежной практики. Показано, что при работе в изолированном режиме даже кратковременные отклонения частоты могут вызывать срабатывание защит, особенно в переходных процессах, при резких изменениях нагрузки или аварийных возмущениях. Наиболее сложные режимы возникают при одновременном включении нескольких установок, снижении генерации или коротких замыканиях, что отрицательно сказывается на надежности электроснабжения.

В качестве одного из решений предлагается применение комбинированных накопителей, включающих элементы быстродействующего отклика, например суперконденсаторы, и аккумуляторные батареи, подключенные через преобразователь, обеспечивающий независимое управление активной и реактивной мощностью. Алгоритм управления ориентирован на удержание частоты в узком диапазоне: на начальном этапе воздействие определяется скоростью изменения частоты, а затем выполняется корректировка мощности для предотвращения выхода за допустимые границы [4].

Результаты имитационного моделирования для различных сценариев возмущений показывают, что предложенный подход сохраняет универсальность и эффективность без привязки к конкретным условиям. Это позволяет расширить допустимые режимы эксплуатации, уменьшить вероятность избыточных отключений и повысить надежность электроснабжения автономных систем.

Изменчивость генерации и проблема инерции энергосистемы

Второе ключевое направление преобразования энергосистем связано с изменением их динамических характеристик, прежде всего со снижением инерционных свойств генерации. Традиционные синхронные генераторы, применяемые на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях, обладают значительной механической инерцией за счет массивных вращающихся роторов. Это обеспечивает естественное сглаживание кратковременных возмущений и ограничивает скорость изменения частоты при авариях. Однако рост доли солнечных и ветровых установок, подключаемых через преобразователи частоты и инверторы, приводит к ослаблению этого эффекта, что повышает чувствительность энергосистем к быстрым переходным процессам и увеличивает риск развития аварийных режимов.

Одним из подходов к решению данной проблемы является применение концепции виртуальных синхронных машин (Virtual Synchronous Machines, VSM). Суть данного решения заключается в формировании управляющих алгоритмов, позволяющих инверторам имитировать поведение классических генераторов. Благодаря этому возобновляемые источники не только адаптируются к параметрам сети, но и активно участвуют в их формировании, поддерживая частоту и напряжение.

В работе [11] рассмотрены различные архитектуры VSM, позволяющие оценить эффективность их применения для повышения устойчивости энергосистем с высокой долей ВИЭ. Переход к распределенной энергетике, в которой

потребители становятся активными участниками генерации, сопровождается уменьшением инерции и снижением короткозамкнутой мощности. Это усложняет характер переходных процессов, особенно в изолированных микросетях, где традиционные методы регулирования оказываются недостаточными. В указанном исследовании анализируются эффекты, возникающие при развитии низкоуглеродной энергетики, включая усиление колебаний напряжения и частоты, а также ограничения на интеграцию ВИЭ. Применение алгоритмов, воспроизводящих инерционные свойства, позволяет частично компенсировать данные явления и повысить устойчивость без отказа от экологических преимуществ.

Отдельное внимание в ряде работ (например, [13]) уделено изменениям эксплуатационных режимов при снижении доли традиционной генерации. Сокращение базовой выработки приводит к необходимости более гибкой работы электростанций, включая частые изменения нагрузки и пуски, что предъявляет повышенные требования к оборудованию и системам автоматического регулирования. В [14] предлагается расширенная трактовка инерции, включающая не только кинетическую составляющую вращающихся агрегатов, но и её программные аналоги, реализуемые с помощью ВИЭ и систем накопления энергии. Такой подход позволяет адаптировать классические представления к новой структуре генерации, уделяя особое внимание обеспечению частотной устойчивости.

В работе [2] показана значимая роль систем накопления энергии (СНЭ) в обеспечении стабильной работы солнечных электростанций (СЭС). Переменный характер солнечной генерации, зависящий от внешних условий, вызывает дисбалансы мощности и ухудшение качества электроэнергии. Использование накопителей позволяет сглаживать эти колебания за счёт аккумуляции избыточной энергии и её последующей отдачи при дефиците. Предложенный метод выбора параметров СНЭ учитывает мощность и энергоёмкость для различных режимов работы СЭС – как автономных, так и сетевых. Он основан на анализе графиков генерации и потребления с учётом особенностей зарядно-разрядных процессов и эксплуатационных ограничений. Это обеспечивает обоснованный выбор характеристик накопителей в зависимости от задач: локального энергоснабжения, передачи энергии в сеть или оптимизации гибридных комплексов. Полученные результаты подтверждают, что внедрение СНЭ повышает не только эффективность солнечных станций, но и расширяет их функциональность, включая участие в регулировании режимов и повышении качества противоаварийного управления.

В целом проведённый анализ показывает необходимость пересмотра подходов к управлению энергосистемами. Снижение инерции не может быть компенсировано простым увеличением установленной мощности и требует внедрения новых принципов управления. Ключевыми направлениями являются использование виртуальной инерции, адаптация традиционных источников к более гибким режимам и интеграция накопителей энергии. При этом решающую роль играют методы математического моделирования и интеллектуальные алгоритмы управления,

обеспечивающие устойчивость работы энергосистем в условиях неопределённости и высокой вариативности генерации.

Трансформация архитектуры энергосистемы: децентрализация и микросети

Третье направление развития электроэнергетики связано с ростом доли распределённой генерации и формированием локальных энергетических структур – микросетей (microgrids). Это ведёт к трансформации архитектуры энергосистем: вместо традиционной иерархии с односторонними потоками энергии возникает многосвязная конфигурация с возможностью двустороннего обмена между различными участниками.

Микросеть представляет собой локально организованный комплекс, включающий источники энергии, накопители и потребителей, способный функционировать как совместно с внешней сетью, так и автономно. Исследования в этой области охватывают как задачи оптимального конфигурирования таких систем, так и разработку методов управления, обеспечивающих их устойчивую работу в условиях переменных режимов, в том числе в реальном времени.

Мировая практика демонстрирует широкое применение микросетей – от университетских кампусов до удалённых территорий. Одной из ключевых проблем является обеспечение надёжного перехода между сетевым и изолированным режимами. Это требует быстрого согласования параметров, таких как частота, напряжение и фазовые характеристики, что возможно только при использовании адаптивных и устойчивых алгоритмов управления.

Микросети рассматриваются как важный элемент интеллектуальных энергосистем, обеспечивающий баланс локальной генерации и потребления, а также сохранение работоспособности при нарушениях внешней сети [8]. Их внедрение повышает надёжность энергоснабжения и облегчает интеграцию источников с нестабильной выработкой.

Расширение применения микросетей способствует формированию распределённой модели энергоснабжения, где генерация, накопители и управляемые нагрузки объединяются в локальные контуры с возможностью самостоятельного поддержания баланса мощности. Это снижает зависимость от централизованных узлов и позволяет реализовывать автономные режимы работы.

Интеграция нескольких микросетей в объединённые структуры (networked microgrids) создаёт условия для перераспределения энергии и взаимной поддержки при локальных дефицитах. Такая организация повышает устойчивость энергоснабжения и уменьшает вероятность системных сбоев. При этом эффективность работы определяется уровнем координации, обеспечиваемым средствами автоматизации и обмена информацией.

Переход к распределённой архитектуре требует внедрения новых принципов управления, сочетающих централизованные и децентрализованные подходы. Гибридные схемы позволяют учитывать особенности отдельных микросетей и одновременно обеспечивать согласованность их функционирования на уровне всей системы,

способствуя достижению компромисса между устойчивостью и эффективностью [8].

Важным этапом является выбор конфигурации микросети, определяющей взаимодействие её элементов. Возможны различные архитектуры: на переменном токе, постоянном токе и гибридные решения. Применение модульного принципа построения упрощает масштабирование и подключение новых компонентов без существенной перестройки системы. Выбор структуры зависит от совокупности технических и экономических факторов и рассматривается как задача многокритериальной оптимизации [3].

Классификация по типу тока отражает различия в эксплуатационных характеристиках. Системы постоянного тока характеризуются меньшими потерями и упрощённым управлением, но требуют специализированной инфраструктуры. Сети переменного тока легче интегрируются в существующую энергосистему, однако предъявляют более высокие требования к преобразовательному оборудованию. Гибридные решения позволяют объединить преимущества обоих подходов и повысить эффективность.

Дальнейшее развитие микросетей связано с усложнением их структуры и стандартизацией решений, обеспечивающих устойчивость в условиях неопределённости. Рост числа активных элементов увеличивает нагрузку на системы управления, что может снижать их надёжность при масштабировании. В этой связи выделение микросетей как относительно автономных подсистем с чёткими границами управления позволяет локализовать процессы принятия решений и повысить общую устойчивость энергосистемы.

Искусственный интеллект и цифровые технологии диспетчеризации

Четвёртое направление развития электроэнергетики связано с внедрением методов искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения эффективности диспетчерского управления. При росте доли распределённой генерации, характеризующейся высокой изменчивостью и сложной прогнозируемостью, традиционные подходы с участием человека в контуре управления оказываются ограниченными по скорости реакции и глубине анализа данных.

Интеллектуальные алгоритмы позволяют объединить функции прогнозирования, планирования и оперативного регулирования в рамках единой адаптивной системы. Использование методов машинного и глубокого обучения повышает точность оценки как выработки, так и потребления электроэнергии, снижая неопределённость при формировании баланса мощности. Это особенно важно для возобновляемых источников, поскольку даже незначительные ошибки прогноза могут приводить к дополнительным затратам на привлечение резервов и перераспределение нагрузок.

Ключевую роль в интеллектуальном управлении играет построение адекватных прогнозных моделей. Ошибки при оценке генерации ветровых и солнечных установок требуют компенсации за счёт резервных мощностей и могут ухудшать режимные параметры системы. В работе [1] показано, что методы глубокого обучения, включая сверточные и рекуррентные нейронные сети с «долгой краткосрочной памятью» (LSTM – Long

Short-Term Memory), обеспечивают более высокую точность по сравнению с традиционными статистическими моделями, такими как, к примеру, ARIMA. Это связано с их способностью учитывать нелинейные зависимости и обрабатывать разнородные данные, включая временные ряды, метеорологические параметры и результаты численного прогноза погоды.

Перспективным направлением представляется применение цифровых двойников – динамических моделей энергосистем, синхронизированных с реальными объектами и обновляемых в режиме реального времени. Такие модели позволяют не только фиксировать текущее состояние системы, но и анализировать последствия различных управляющих воздействий. Интеграция методов машинного обучения, включая глубокое обучение и обучение с подкреплением, расширяет возможности цифровых двойников, обеспечивая более точное прогнозирование режимов, адаптивное распределение ресурсов и раннее выявление отклонений в работе оборудования [12]. Дополнительный эффект достигается за счёт использования гибридных моделей, сочетающих эмпирические данные и физические закономерности функционирования энергосистем. Этот подход позволяет учитывать как технические ограничения сети, так и стохастический характер генерации ВИЭ, повышая устойчивость принимаемых решений и снижая их чувствительность к шуму и неполноте данных. Интеллектуальные методы при этом обеспечивают оптимизацию режимов в реальном времени, включая управление нагрузкой, накопителями энергии и снижением потерь.

Методы обучения с подкреплением [9] рассматриваются как эффективный инструмент формирования стратегий диспетчерского управления. Они позволяют одновременно учитывать экономические критерии (снижение затрат, сглаживание ценовых колебаний) и технические ограничения (поддержание частоты, напряжения, предотвращение перегрузок). В отличие от жёстко заданных алгоритмов, такие системы адаптируются к изменяющимся условиям и улучшают свои решения на основе накопленного опыта эксплуатации.

Развитие цифровых технологий сопровождается рядом вызовов, включая рост размерности задач, увеличение числа распределённых ресурсов и усложнение взаимодействий между участниками рынка электроэнергии. Это приводит к повышенным требованиям к вычислительным ресурсам и алгоритмам обработки данных.

Существенными остаются и практические ограничения: зависимость от качества исходной информации, высокая вычислительная нагрузка, вопросы кибербезопасности и сложности интеграции разнородных компонентов в единую систему. Их преодоление требует создания масштабируемых и устойчивых архитектур управления, способных эффективно функционировать в условиях неопределённости и многокритериальной оптимизации [12].

В целом применение искусственного интеллекта в сочетании с цифровыми двойниками формирует основу для перехода к более гибким и адаптивным системам управления, обеспечивающим устойчивость энергосистем при значительной доле переменной генерации.

Заключение

Обобщая изложенные положения, предлагается следующая классификация мер управления энергосистемой в условиях нестабильной

генерации ВИЭ, основанную на разделении по временным горизонтам воздействия и уровням иерархии управления (Табл. 1).

Таблица 1

Классификация мер по управлению энергосистемой с нестабильной ВИЭ-генерацией

Уровень и горизонт планирования	Подходы к управлению энергосистемой
Уровень: стратегический Горизонт: годы	Оптимальное размещение ресурсов Нормативное регулирование Инвестиционное планирование
Уровень: тактический Горизонт: сутки – недели	Диспетчирование и распределение нагрузки Управление резервами Планирование ремонтов
Уровень: оперативный Горизонт: минуты – часы	Автоматическое регулирование частоты и мощности Управление микросетями Динамическое реагирование на спрос
Уровень: аварийный Горизонт: сек – мсек	Защита и автоматика Виртуальная инерция Специализированная релейная защита и автоматика на ИИ

Переход к энергосистемам с высокой долей возобновляемых источников энергии обуславливает необходимость глубокого пересмотра как принципов управления, так и архитектуры ЕЭС. Стохастическая природа выработки требует применения комплексных компьютерно-математических методов, обеспечивающих адаптивность, устойчивость и экономическую результативность функционирования энергосистем.

К числу приоритетных направлений относятся развитие систем накопления энергии, повышение маневренности генерирующих мощностей, формирование децентрализованных микросетевых структур, а также внедрение интеллектуальных алгоритмов управления. Их согласованное использование позволяет снижать риски возникновения дисбалансов, повышать надежность энергоснабжения и оптимизировать режимы работы в условиях высокой неопределенности.

Цифровизация и методы математического моделирования формируют основу современного развития электроэнергетики, обеспечивая её технологическую трансформацию и устойчивое функционирование в долгосрочной перспективе.

Библиографический список:

1. Алжеев, А. В. Сравнительный анализ прогнозных моделей ARIMA и LSTM на примере акций российских компаний / А. В. Алжеев, Р. А. Кочкаров // *Финансы: теория и практика*. – 2020. – Т. 24, № 1. – С. 14-23. – DOI 10.26794/2587-5671-2020-24-1-14-23. – EDN GVSYFC.
2. Зырянов, В. М. Применение систем накопления энергии для интеграции солнечных электростанций в традиционные энергосистемы / В. М. Зырянов, А. В. Мячина, Г. Б. Нестеренко // *Вести в электроэнергетике*. – 2020. – № 5(109). – С. 47-58. – EDN RQRNZA.
3. Илюшин, П. В. Обзор структур микросетей низкого напряжения с распределенными источниками энергии / П. В. Илюшин, В. С. Вольный // *Релейная защита и автоматизация*. – 2023. – № 1(50). – С. 68-80. – EDN JLAJFL.
4. Илюшин, П. В. Эффективное использование накопителей электрической энергии для предотвращения отключений объектов распределенной генерации при кратковременных отклонениях частоты / П. В. Илюшин, А. Л. Куликов, П. К. Березовский // *Релейная защита и автоматизация*. – 2019. – № 4(37). – С. 26-33. – EDN JSSGMJ.

5. Candra D. I., Hartmann K., Nelles M. Economic optimal implementation of virtual power plants in the German power market // *Energies*. – 2018. – Т. 11. – №. 9. – С. 2365.
6. Cheng B., Powell W. B. Co-optimizing battery storage for the frequency regulation and energy arbitrage using multi-scale dynamic programming // *IEEE Transactions on Smart Grid*. – 2016. – Т. 9. – №. 3. – С. 1997-2005.
7. Dunn B., Kamath H., Tarascon J. M. Electrical energy storage for the grid: a battery of choices // *Science*. – 2011. – Т. 334. – №. 6058. – С. 928-935.
8. Hamidieh M., Ghassemi M. Microgrids and resilience: A review // *IEEE Access*. – 2022. – Т. 10. – С. 106059-106080.
9. Li Y. et al. Artificial intelligence-based methods for renewable power system operation // *Nature Reviews Electrical Engineering*. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 163-179.
10. Liao W. et al. Stochastic sizing and energy management of a hybrid energy system using cloud model and improved Walrus optimizer for China regions // *Scientific Reports*. – 2025. – Т. 15. – №. 1. – С. 21205.
11. Muftau B., Fazeli M. The role of virtual synchronous machines in future power systems: A review and future trends // *Electric Power Systems Research*. – 2022. – Т. 206. – С. 107775.
12. Nneoma Ugwu C. et al. Integration of AI-driven digital twins for real-time optimization of renewable energy grids // *Frontiers in Energy Research*. – 2026. – Т. 14. – С. 1748233.
13. O'Sullivan J. et al. Studying the maximum instantaneous non-synchronous generation in an island system – Frequency stability challenges in Ireland // *IEEE Transactions on Power Systems*. – 2014. – Т. 29. – №. 6. – С. 2943-2951.
14. Tielens P., Van Hertem D. The relevance of inertia in power systems // *Renewable and sustainable energy reviews*. – 2016. – Т. 55. – С. 999-1009.

Дата поступления рукописи в редакцию
04.05.2026

Дата принятия рукописи в печать
09.05.2026